

ZKI Top-Trends-Umfrage 2026

Malte Dreyer, Humboldt-Universität zu Berlin

<https://orcid.org/0000-0002-1775-8622>

malte.dreyer@hu-berlin.de

Methodendokumentation

Dieses Dokument beschreibt die methodischen Grundlagen der Top-Trends-Umfrage 2026: Erhebungsdesign, Stichprobe, Auswertungsverfahren, Workflows und die Beschreibung der eingesetzten LLM-gestützten Analysemethoden. Es enthält auch die vollständige Dokumentation aller verwendeten Prompts und dient der Transparenz und Nachvollziehbarkeit.

ZKI Arbeitskreis Strategie und Organisation

2026

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18520230>

Inhaltsverzeichnis

Einführung	3
Methodendokumentation: Survey Analyzer	5
Verarbeitungspipeline	5
Analyseverfahren	8
LLM-Fragenzusammenfassungen	11
Export und Publikation	12
Software und statistische Verfahren	14
Einschränkungen	14
Anhang: Technische Referenz	15
Prompt-Dokumentation: Survey Analyzer	19
Überblick	19
Allgemeine Fehlerbehandlung	33

Einführung

Der Arbeitskreis Strategie und Organisation des ZKI-Vereins führt jährlich eine Umfrage zu den wichtigsten Themen und Schwerpunkten seiner Mitgliedseinrichtungen durch. Ziel ist es, die zentralen Fragestellungen von IT-Einrichtungen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen regelmäßig zu erfassen und zu dokumentieren. Die Umfrage richtet sich an CIOs, Leiterinnen und Leiter von Rechenzentren, IT-Direktorinnen und -Direktoren sowie Personen in vergleichbaren Funktionen.

Aufbau der Umfrage

Die Umfrage gliedert sich in zwei Teile: eine Kernumfrage mit wiederkehrenden Fragen sowie jährlich wechselnde Fokusfragen zu aktuellen Schwerpunktthemen. Die Kernumfrage bildet das Rückgrat der Erhebung und ermöglicht durch ihre Kontinuität den Vergleich über die Jahre hinweg. In der Vergangenheit umfasste sie zwölf konstante Fragen; für die diesjährige Ausgabe wurde sie überarbeitet, auf aktuelle Fragestellungen angepasst und auf zehn Kernfragen konzentriert.

Die Kernumfrage erfasst ein breites Spektrum aktueller Herausforderungen und Entwicklungen im IT-Bereich der Hochschulen. Sie fragt nach den prägenden Top-Trends in IT und Digitalisierung sowie nach gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen, die für das Jahr 2026 von besonderer Relevanz sind – etwa in den Bereichen Datenschutz, IT-Sicherheit oder Barrierefreiheit. Ein eigener Schwerpunkt liegt auf dem Thema IT-Sicherheit, wo aktuelle Herausforderungen und Arbeitsschwerpunkte erfasst werden. Ebenso wird der Einsatz von KI-Lösungen abgefragt – sowohl bereits genutzte Anwendungen als auch geplante Einsatzszenarien. Im Bereich Strategie und Management werden die aktuellen Prioritäten der Hochschulen erhoben. Darüber hinaus wird erfasst, welche Technologien an Bedeutung gewinnen, welche neuen Dienste eingeführt werden und welche voraussichtlich abgelöst oder abgeschaltet werden sollen. Die Frage zur IT-Governance beleuchtet das Zusammenspiel von strategischer und operativer IT. Abschließend wird ermittelt, welche Fähigkeiten und Kompetenzen die IT-Organisationen im Jahr 2026 aufbauen oder stärken möchten.

Fokusfragen 2026

Die diesjährigen Fokusfragen widmen sich der strategischen Positionierung der Hochschul-IT im Spannungsfeld von technologischer Eigenständigkeit, finanziellen Rahmenbedingungen und institutioneller Zusammenarbeit.

Den thematischen Kern bildet Digitale Souveränität: Angesichts wachsender Abhängigkeiten von globalen Technologieanbietern und verstärkter politischer Diskussionen um Datenschutz, Kontrolle und europäische Alternativen soll erfasst werden, wie Hochschulen diesen Begriff interpretieren und welche konkreten Maßnahmen sie ergreifen, um Handlungsfähigkeit und Steuerbarkeit zu wahren.

Eng damit verbunden sind die finanziellen Handlungsspielräume. Strategische IT-Entscheidungen erfordern entsprechende Ressourcen – sei es für Open-Source-Lösungen, europäische Infrastrukturen oder den Aufbau eigener Kompetenzen. Die Fragen zur Budgetentwicklung und Kostensteuerung zeigen auf, unter welchen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Hochschulen ihre IT-Strategie tatsächlich umsetzen können.

Der dritte Bereich, Kooperationen, schließt den thematischen Bogen: Digitale Souveränität muss nicht Alleingänge bedeuten. Verbundlösungen, Shared Services und die Nutzung von Landes- oder Bundesinfrastrukturen können Wege sein, die Unabhängigkeit von kommerziellen Anbietern zu stärken und gleichzeitig Ressourcen effizient einzusetzen.

Die drei Themenbereiche sind bewusst als Einheit konzipiert: Sie beleuchten, wie Hochschulen ihre IT zwischen Selbstbestimmung, Wirtschaftlichkeit und Kooperation ausbalancieren.

Ergebnisse in zwei Formaten

Die Ergebnisse der Umfrage werden in zwei komplementären Formaten bereitgestellt. Das interaktive Dashboard ermöglicht es, Ergebnisse und Segmentierungen selbstständig zu erkunden – Antwortverteilungen lassen sich nach Land, Hochschultyp und Größe filtern und vergleichen, Freitext-Cluster können im Detail eingesehen und thematische Querbezüge zwischen Fragen nachvollzogen werden. Es ist erreichbar unter

<https://hu.berlin/tt26>

Die Auswertungsdokumente bieten dagegen eine redaktionell aufbereitete Darstellung: Jede Frage wird mit Diagrammen und textlichen Zusammenfassungen präsentiert, die zentrale Befunde beschreiben, interpretieren und auf relevante Segmentunterschiede eingehen. Die Dokumente stehen auf Deutsch, Französisch und Englisch zur Verfügung.

Methodendokumentation: Survey Analyzer

Verarbeitungspipeline

Die Analyse der Umfragedaten durchläuft eine mehrstufige Pipeline mit bis zu neun aufeinander aufbauenden Schritten. Sechs davon sind optional und können je nach Analysebedarf aktiviert werden (im Diagramm mit ☒ gekennzeichnet).

Abbildung 1: Gesamtpipeline der Datenverarbeitung

Alle Verarbeitungsschritte unterstützen eine Wiederaufnahme: Bereits verarbeitete Fragen werden übersprungen, sofern nicht explizit eine Neuberechnung angefordert wird.

Unabhängig von der Analysepipeline erstellt ein Document Builder drei Publikationsdokumente (Umfrageauswertung, Methodendokumentation, Technische Dokumentation) in jeweils drei Sprachen aus Markdown-Quelldateien. Die Texte werden absatzweise per LLM übersetzt und in einer eigenen Datenbanktabelle mit Änderungserkennung zwischengespeichert.

Datenimport

Das System importiert Umfragedaten aus CSV- und Excel-Dateien (.xlsx, .xls). Bei CSV-Dateien erfolgt sowohl die Delimiter- als auch die Zeichenkodierungserkennung automatisch; für die Kodierung werden sequenziell UTF-8, UTF-8-sig, Latin-1, CP1252 und ISO-8859-1 durchprobiert. Bei Excel-Dateien ist die Auswahl eines bestimmten Sheets möglich. Optional kann zusätzlich eine LimeSurvey-Strukturdatei (.lss) importiert werden, die mehrsprachige Fragetexte bereitstellt.

Nach dem Import werden leere Antworten herausgefiltert und die Spalten gegen die Fragenkonfiguration validiert. Für jede Antwortzeile wird die Sprache anhand der Freitextspalten mittels der langdetect-Bibliothek erkannt. Das System unterstützt Deutsch, Französisch und Englisch; als Italienisch erkannte Texte werden der deutschsprachigen Auswertungsgruppe zugeordnet, bei kurzen Texten unter 10 Zeichen oder bei Fehlern wird Deutsch als Standard angenommen. Die importierten Daten werden in einer SQLite-Datenbank persistiert und mit einer Import-ID versehen, die in allen nachfolgenden Verarbeitungsschritten als Referenz dient.

Übersetzung

Die Übersetzungskomponente nutzt einen hybriden Ansatz zur Spracherkennung: In einer ersten, schnellen Stufe werden umfangreiche Keyword-Listen für Deutsch, Französisch und Englisch abgeglichen, ergänzt durch Phrasen-Erkennung (etwa französische Apostrophe wie l', d', qu') und eine Analyse sprachspezifischer Sonderzeichen, wobei Sonderzeichen-Treffer

dreifach und Wort-Matches doppelt gewichtet werden. Bei uneindeutigen Ergebnissen greift als Fallback die langdetect-Bibliothek.

Die eigentliche Übersetzung erfolgt LLM-basiert in zwei Modi: einem expliziten Modus mit bekannter Quell- und Zielsprache sowie einem Auto-Detection-Modus, bei dem das LLM die Sprache selbst erkennt. Die Übersetzungsprompts enthalten spezifische Regeln für den Hochschul-IT-Kontext: Englische Fachbegriffe (Cloud, Backup, Server), IT-Abkürzungen (KI, AI, SIEM, API, VPN), Produktnamen (VMware, Moodle, SAP), Gesetze (DSGVO, AI Act, NIS2) und etablierte Begriffe (Homeoffice, E-Mail) werden nicht übersetzt. Die Übersetzungen werden zweistufig zwischengespeichert – sowohl in der Datenbank als auch im Arbeitsspeicher der laufenden Session. Die LLM-Parameter für Übersetzungen sind auf einen niedrigen Kreativitätsparameter (Temperature 0.1) und maximal 2000 Tokens eingestellt.

Item-Extraktion

Die Item-Extraktion zerlegt kombinierte Freitextantworten in einzelne, inhaltlich eigenständige Nennungen – beispielsweise wird eine Antwort wie „Cloud-Migration, Einführung eines ISMS und Aufbau eines Data Lakes“ in drei separate Nennungen aufgeteilt. Fragen, die in der Konfiguration für den Clustering-Rohmodus vorgesehen sind (siehe Abschnitt Freitext-Clustering), werden von der Item-Extraktion ausgenommen, da ihre Antworten als zusammenhängende Beschreibungen analysiert werden sollen. Dabei kommt eine Hybrid-Strategie zum Einsatz, bei der zunächst eine regelbasierte Kaskade durchlaufen wird: Kurze Texte ohne Trennzeichen werden als Einzelnennungen erkannt (Konfidenz 1.0), dann werden nacheinander Zeilenumbrüche (0.95), Dash-Trennungen (0.85), Semikolons (0.90), Inline-Nummerierungen (0.85) und Komma-Konjunktionen (0.80) geprüft. Texte ohne erkennbare Struktur erhalten als Fallback eine Konfidenz von 0.50.

Ergänzend dazu steht eine LLM-basierte Extraktion in zwei Modi bereit: Der syntaktische Modus trennt konservativ nur bei klarer syntaktischer Trennung, der thematische Modus (Standard in der Pipeline) trennt bei verschiedenen Themen, behält aber den vollen Kontext jedes Items bei.

Abbildung 2: Ablauf der Item-Extraktion

Ein Validierungs-Workflow prüft per LLM, ob bei der Extraktion wichtige Details verloren gegangen sind – etwa fehlende Zweckangaben, Zeitrahmen oder Zielgruppen. Bei negativer Validierung erfolgt ein erneuter Versuch mit einem Feedback-Prompt, der die vorherige Extraktion und das identifizierte Problem enthält. Für die LLM-Extraktion wird ein Kreativitätsparameter von 0.1 bei maximal 2000 Tokens verwendet.

Analyseverfahren

Analyse nach Fragetyp

Die Analyse unterscheidet sieben Fragetypen, die jeweils durch spezialisierte Handler verarbeitet werden. Single-Choice-Fragen werden per Häufigkeitszählung ausgewertet, wobei die Sortierung einer vordefinierten Reihenfolge folgt. Multi-Choice-Fragen zählen die Auswahl jeder Option über alle Respondenten; die Prozentsumme kann hier 100% übersteigen. Multi-Choice-Binary-Fragen werten Ja/Nein-Matrizen als binäre Häufigkeiten pro Item aus.

Matrix-/Likert-Fragen berechnen für jedes Item die Verteilung über die Skalenpunkte und den Mittelwert, visualisiert als 100%-gestapelte Balken. Ranking-Fragen verwenden eine gewichtete Punktevergabe: Bei n Rängen erhält Rang 1 insgesamt n Punkte, Rang 2 erhält n-1, und so fort. Cooperation-Matrix-Fragen bewerten mehrdimensionale Kooperationsbeziehungen und berechnen einen gewichteten Wichtigkeits-Score pro Partner. Freitext-Fragen werden mittels LLM-basiertem Clustering analysiert.

Freitext-Clustering

Das Clustering von Freitextantworten ist vollständig LLM-basiert – es kommen keine klassischen Clustering-Algorithmen wie K-Means oder Ward-Linkage zum Einsatz.

Abbildung 3: Iteratives Clustering-Verfahren

Die Antworten werden dem LLM mit ihren IDs übergeben, zusammen mit Anweisungen zur Bildung von maximal 8 bis 10 Clustern mit mindestens 3 Items pro Cluster. Die Cluster-Namen werden direkt dreisprachig (DE/FR/EN) generiert, vage Namen wie „Sonstiges“ oder „Weitere“ sind per Prompt-Anweisung ausgeschlossen. Um zu verhindern, dass ein einzelnes Cluster die Mehrheit aller Antworten enthält, ist eine Obergrenze pro Cluster vorgegeben; wird sie überschritten, erfolgt automatisch eine Unteraufteilung in spezifischere Kategorien.

Die Clustering-Logik sieht maximal drei Versuche vor; bei jedem weiteren Versuch wird der Kreativitätsparameter leicht erhöht und ein vereinfachter Prompt verwendet. Die Validierung stellt sicher, dass jede Antwort-ID in genau einem Cluster vorkommt. In der Nachbearbeitung werden vage Cluster-Namen erkannt, fehlende Beispiele nachgeneriert und alle Beispiele in drei Sprachen übersetzt.

Im Rohmodus entspricht jede Antwort einem Respondenten, die Prozentberechnung ergibt sich direkt als Anteil am Gesamt-n. Im Items-Modus können mehrere Items pro Person vorliegen; die Prozente basieren daher auf den einzigartigen Respondenten pro Cluster, und die Summe der Prozente kann 100% übersteigen. Der Analysemodus wird pro Frage in der Konfiguration (`clustering.mode`) festgelegt: `auto` (Standard) verwendet Items, wenn extrahierte Einzel-Items vorliegen, andernfalls den Rohmodus; `raw` erzwingt den Rohmodus auch bei vorhandenen Items. Aufzählende Fragen („Nennen Sie...“) profitieren vom Items-Modus, da die Befragten unabhängige Punkte auflisten. Beschreibende Fragen („Beschreiben Sie...“) benötigen den Rohmodus, weil die Atomisierung den narrativen Zusammenhang zerstört und zu undifferenzierten Ergebnissen führt.

Für Fragen, bei denen das generische Clustering keine ausreichende Differenzierung erreicht – etwa weil alle Antworten zum selben Oberthema gehören und sich nur in Nuancen unterscheiden –, kann ein fragenspezifischer Differenzierungshinweis konfiguriert werden (`clustering.hint`). Dieser wird in den Clustering-Prompt, die Retry-Prompts und die Sub-Clustering-Prompts injiziert und gibt dem LLM konkrete Dimensionen vor, entlang derer die Antworten unterschieden werden sollen (z.B. Formalisierungsgrad, Organisationsmodell, Reifegrad, Tonalität). Der Hint ist optional – Fragen ohne Hint funktionieren unverändert mit dem generischen Prompt.

Segmentierung

Die Ergebnisse werden nach drei Dimensionen segmentiert: Land, Hochschultyp und Größe. Segmente mit weniger als 5 Fällen werden grundsätzlich von der Darstellung ausgeschlossen, Segmente mit weniger als 10 Fällen erhalten eine Warnung zu geringer Fallzahl. Neben einfachen Segmentierungen werden auch Kreuzfilter in 2-Wege- (z.B. Land × Hochschultyp) und 3-Wege-Kombinationen unterstützt, wobei die resultierende Mindestanzahl pro Kombination konfigurierbar ist.

Signifikanztests

Segment-Vergleiche werden mittels Chi-Quadrat-Tests auf Unabhängigkeit durchgeführt, implementiert über `scipy.stats.chi2_contingency()`. Für jede Frage wird eine Kontingenztabelle aus Segmenten und Antwortkategorien erstellt, auf deren Basis die Chi-Quadrat-Statistik und die zugehörigen erwarteten Häufigkeiten berechnet werden. Als Effektstärkemaß dient Cramér's V, definiert als Wurzel aus dem Quotienten der Chi-Quadrat-Statistik geteilt durch das Produkt aus Stichprobengröße und dem Minimum der um eins reduzierten Zeilen- und Spaltenanzahl. Für die Segment-Analyse werden V-Werte unter 0.1 als

schwach, zwischen 0.1 und 0.3 als mittel und ab 0.3 als stark klassifiziert. Wenn Zellen mit erwarteter Häufigkeit unter 5 vorliegen, wird eine Warnung ausgegeben.

Zusätzlich zum Gesamt-Test werden paarweise Vergleiche zwischen allen Segmenten durchgeführt. Da für diese paarweisen Vergleiche keine Bonferroni-Korrektur angewendet wird, sind die Ergebnisse als explorativ zu interpretieren: Bei beispielsweise 5 Segmenten ergeben sich 10 paarweise Tests, und die Wahrscheinlichkeit mindestens eines falsch-positiven Befundes steigt ohne Korrektur auf bis zu rund 40%.

Korrelationsanalyse

Die Korrelationsanalyse berechnet Zusammenhänge zwischen allen Paaren korrelierbarer Fragen. Da der Chi-Quadrat-Test kategoriale Daten voraussetzt, werden die verschiedenen Fragetypen vorab transformiert: Single-Choice-Werte werden direkt verwendet, Multi-Choice-Antworten werden in fünf Engagement-Gruppen umgewandelt (keine, einzeln, wenige, mittel, viele Auswahlen), Likert-Skalen auf drei Gruppen reduziert (niedrig/mittel/hoch anhand der Drittelung des Skalenbereichs), Rankings auf die Top-1-Platzierung, und Freitext-Antworten auf ihre Cluster-Zuordnung.

Die Korrelationsanalyse verwendet eine feiner abgestufte Effektstärke-Klassifikation als die Segment-Analyse: V unter 0.1 gilt als vernachlässigbar, 0.1 bis 0.3 als schwach, 0.3 bis 0.5 als mittel und ab 0.5 als stark. Mehrere Filterkriterien schließen unzuverlässige Ergebnisse aus: Fragenpaare mit weniger als 20 gemeinsamen Datenpunkten oder weniger als 2 verbleibenden Kategorien pro Dimension werden nicht berechnet, Kategorien mit weniger als 5 Einträgen werden vor dem Test entfernt, nicht-signifikante Ergebnisse ($p > 0.05$) sowie vernachlässigbare ($V < 0.1$) oder verdächtig hohe Korrelationen ($V > 0.95$) werden aus dem Report ausgeschlossen. Pro Themengruppe werden maximal 5, themenübergreifend maximal 10 Korrelationen berichtet.

Themenanalyse

Das System arbeitet mit 8 vordefinierten Themen (etwa KI, IT-Sicherheit, Cloud, Digitale Souveränität). Die Keyword-Extraktion erfolgt hybrid: regelbasiert über Regex-Muster und optional vertieft durch LLM-Aufrufe, die zusätzliche themenbezogene Schlagwörter generieren. Fragen und Cluster werden anhand ihrer Keywords den vordefinierten Themen zugeordnet. Sämtliche Themen-Zuordnungen werden in der SQLite-Datenbank persistiert.

LLM-Fragenzusammenfassungen

Für jede Frage wird eine dreiteilige, sachlich-akademische Zusammenfassung generiert, die im Word-Report nach den Grafiken eingefügt wird.

Abbildung 4: Generierung der Fragezusammenfassungen

Der erste Teil beschreibt die Ergebnisse rein deskriptiv – etwa die häufigsten Antworten und deren Verteilung. Der zweite Teil interpretiert die Daten, hebt Auffälligkeiten hervor und ordnet die Befunde ein. Der dritte Teil behandelt Segmentunterschiede; hierfür werden Chi-Quadrat-Tests pro Segmentdimension (Land, Hochschultyp, Größe) berechnet, und nur bei statistisch signifikanten Unterschieden werden Details beschrieben – andernfalls wird ein fester Standardsatz eingefügt.

Die Datenaufbereitung für den Prompt erfolgt fragetyp-spezifisch: Single-Choice-Fragen liefern Häufigkeiten mit Prozentanteilen, Matrix/Likert-Fragen die Mittelwerte pro Item, Rankings die gewichteten Scores, Cooperation-Matrix-Fragen die Wichtigkeits-Scores und Prozent-Verteilungen pro Partner, und Freitext-Fragen die Cluster mit Beschreibungen und Beispielen. Die Zusammenfassungen werden auf Deutsch generiert (Kreativitätsparameter 0.2, JSON-Ausgabeformat) und anschließend nach Französisch und Englisch übersetzt. Alle Ergebnisse werden in der Datenbank zwischengespeichert (Tabelle `question_summaries`), sodass bei wiederholten Exporten keine erneute Generierung erforderlich ist.

Export und Publikation

Export

Die Ergebnisse werden in zwei Formaten exportiert. Der Dashboard-JSON-Export erzeugt drei Dateien (`dashboard_data.json`, `themes.json`, `correlations.json`) mit stabilen, sprachunabhängigen Schlüsseln, segmentierten Ergebnissen für alle Segment-Kombinationen und dreisprachigen Cluster-Beispielen.

Der Word-Export generiert einen strukturierten Report nach Fragengruppen mit zwei Teilen:

Abbildung 5: Struktur des Word-Exports

Alle Word-Dokumente erhalten ein Inhaltsverzeichnis und einen Footer mit Seitenzahlen in der jeweiligen Dokumentsprache. Die Tiefe des Inhaltsverzeichnisses ist pro Dokument konfigurierbar (Standard: Ebenen 1–2); die Umfrageauswertung verwendet drei Ebenen (1–3), damit einzelne Fragen im Inhaltsverzeichnis erscheinen. Die Segmentanalyse wird ausschließlich als textliche Zusammenfassung dargestellt; die detaillierte interaktive Exploration segmentierter Ergebnisse erfolgt über das Dashboard. Der Word-Export wird in allen konfigurierten Sprachen (Standard: DE, FR, EN) erzeugt.

Publikationsdokumente

Ergänzend zur Analysepipeline erstellt ein Document Builder drei Publikationsdokumente in jeweils drei Sprachen aus Markdown-Quelldateien: Umfrageauswertung, Methodendokumentation und Technische Dokumentation.

Dokumenten-Template-System

Welche Dokumente erzeugt werden und aus welchen Bestandteilen sie sich zusammensetzen, wird über eine zentrale YAML-Konfiguration (config/documents.yaml) gesteuert. Jedes Dokument ist dort als Stückliste definiert. Ein Eintrag für die Methodendokumentation sieht beispielsweise so aus:

```
shared_sections:
  cover: cover.md
  introduction: introduction.md
  focus: Fokusfragen.md
  countries: Laendervergleich.md
  toptrends: TopTrends.md
  summary: Zusammenfassung.md

documents:
  methodology:
    filename: TT26_Methodendokumentation
    subtitle:
      de: "Methodendokumentation"
      fr: "Documentation méthodologique"
      en: "Methodology Documentation"
    purpose:
      de: "Beschreibung der Analysemethoden"
      fr: "Description des méthodes d'analyse"
      en: "Description of analysis methods"
    sections:
      - shared:cover
      - shared:introduction
      - methodology_text.md
```

Die Sections-Liste kann drei Arten von Inhalten referenzieren: gemeinsam genutzte Abschnitte (shared:cover, shared:introduction, shared:focus etc.), die in mehreren Dokumenten identisch verwendet werden, sowie dokumentspezifische Markdown-Dateien für den eigentlichen Inhalt. Für die Umfrageauswertung, die auf einer bereits generierten Word-Datei aus der Analysepipeline basiert, wird statt Markdown ein existing_docx-Verweis angegeben; dieser

Datei werden per `prefix_sections` Bausteine vorangestellt (Cover, Einleitung, Top-Trends, Fokusfragen, Zusammenfassung, Ländervergleich) und per `suffix_sections` können weitere angehängt werden. Zusätzlich kann pro Dokument die Tiefe des Inhaltsverzeichnisses über `toc_max_level` gesteuert werden (Standard: 2).

Das Cover wird aus einem Markdown-Template mit Platzhaltern erzeugt (`{title}`, `{subtitle}`, `{purpose}`, `{year}`, `{zenodo_url}`), die pro Dokument und Sprache aus der Konfiguration befüllt werden. Der Einleitungstext ist ein allen Dokumenten gemeinsamer Abschnitt, der den Kontext der Umfrage beschreibt und zugleich als fachlicher Übersetzungskontext für das LLM dient.

Dokumenterstellung und Übersetzung

Für die deutsche Fassung werden die Markdown-Dateien direkt in ein Word-Dokument konvertiert, einschließlich Überschriften, Tabellen, Aufzählungen, Code-Blöcken und Mermaid-Diagrammen. Für Französisch und Englisch wird jeder Absatz einzeln per LLM übersetzt, wobei der Hintergrundtext als fachlicher Kontext mitgesendet wird. Code-Blöcke, Mermaid-Diagramme und Tabellen werden nicht übersetzt; die mehrsprachigen Labels der Mermaid-Diagramme werden stattdessen über eine separate Konfigurationsdatei (`config/diagram_labels.yaml`) gesteuert und beim Rendering substituiert.

Jede Übersetzung wird in einer eigenen Datenbanktabelle (`document_translations`) mit einem SHA-256-Hash des Quelltexts gespeichert. Bei Textänderungen werden nur die betroffenen Absätze neu übersetzt; unveränderte Absätze behalten ihre bestehende Übersetzung. Überschriften erhalten einen eigenen, strikteren Übersetzungsprompt, der sicherstellt, dass nur der Titel übersetzt wird und das LLM keinen Fließtext hinzufügt. Alle Word-Dokumente erhalten ein automatisch generiertes Inhaltsverzeichnis (Tiefe pro Dokument konfigurierbar, Standard: 2 Ebenen) und einen Footer mit Seitenzahlen in der jeweiligen Dokumentsprache.

Software und statistische Verfahren

Alle LLM-Aufrufe nutzen eine OpenAI-kompatible API, die mit verschiedenen Backends betrieben werden kann (vLLM, Ollama, OpenAI API, Azure OpenAI). Die statistischen Tests basieren auf `scipy` (insbesondere `scipy.stats.chi2_contingency()` für Chi-Quadrat-Tests), Cramér's V ist als eigene Implementierung realisiert. Die Datenverarbeitung erfolgt mit `pandas` und `numpy`, die Visualisierung mit `matplotlib`, der Word-Export mit `python-docx`, die Dokumentenzusammenstellung mit `docxcompose`. Alle Zwischen- und Endergebnisse werden in einer SQLite-Datenbank (Schema-Version 6 mit automatischen Migrationen) persistiert.

Einschränkungen

Die LLM-basierten Verarbeitungsschritte (Extraktion, Clustering, Übersetzung, Fragenzusammenfassungen, Dokumentübersetzung) sind nicht deterministisch; zur Absicherung werden niedrige Kreativitätsparameter (0.1–0.3) eingesetzt und alle Ergebnisse in der Datenbank zwischengespeichert, sodass bei wiederholten Läufen identische Resultate verwendet werden. Im Items-Modus der Freitext-Analyse können die Prozentwerte 100%

übersteigen, da Respondenten in mehreren Clustern vertreten sein können. Die Spracherkennung kann bei gemischtsprachigen Texten fehlerhafte Zuordnungen liefern. Für Korrelationen werden alle Daten in kategoriale Form überführt, was notwendigerweise mit Informationsverlust einhergeht – eine kausale Interpretation der gefundenen Zusammenhänge ist nicht zulässig. Die paarweisen Segment-Vergleiche unterliegen dem Problem des multiplen Testens und sind daher als explorativ einzustufen.

Anhang: Technische Referenz

Der folgende Anhang enthält die technischen Details zu allen Verarbeitungsschritten in kompakter, tabellarischer Form.

A.1 Verarbeitungspipeline

Abbildung 6: Verarbeitungspipeline (vollständig)

A.2 Encoding-Erkennung (CSV)

Es werden sequenziell folgende Encodings versucht:

1. utf-8
2. utf-8-sig (UTF-8 mit BOM)
3. latin-1
4. cp1252 (Windows)
5. iso-8859-1

A.3 Item-Extraktion: Regelbasierte Kaskade

Priorität	Methode	Erkennungsmuster	Konfidenz
0	single	Text < 50 Zeichen, keine Trennzeichen	1.0
1	newline	Zeilenumbrüche mit ≥ 2 eigenständigen Zeilen	0.95
2	dash	Dash-Trennung am Anfang	0.85
3	semicolon	Semikolon-Trennung mit ≥ 2 substantziellen Teilen	0.90
4	numbered_inline	Inline-nummerierte Listen	0.85
5	comma_conjunction	Komma-Liste mit Konjunktion	0.80
6	single_fallback	Text ≥ 3 Zeichen ohne	0.50

		erkannte Struktur	
--	--	-------------------	--

A.4 Analyse-Handler

Handler-Typ	Methode	Prozentberechnung
single_choice	Häufigkeitszählung	count / n × 100
multi_choice	Mehrfachauswahl pro Respondent	Anteil Respondenten mit Option
multichoicebinary	Ja/Nein-Matrix	Ja-Anteil pro Item
matrix_likert	Verteilung über Skalenpunkte + Mittelwert	100%-gestapelt
ranking	Gewichtete Punktevergabe (Rang 1 = n Punkte)	Score / (n × Ränge) × 100
cooperation_matrix	Bewertungsmatrix + Wichtigkeits-Score	100%-gestapelt
freetext	LLM-Clustering (Rohmodus oder Items, pro Frage konfigurierbar, optionaler Differenzierungshinweis)	Unique Respondenten / n × 100

A.5 LLM-Aufgaben und Parameter

Aufgabe	Kreativitätsparameter	Max Tokens	Anmerkung
Übersetzung (Antworten)	0.1	2000	Niedrig für Präzision
Item-Extraktion	0.1	2000	Niedrig für Konsistenz
Item-Validierung	0.1	500	Kurze Ja/Nein-Antworten
Clustering	0.6 (+0.15 je Versuch)	8192	Höher für Cluster-Vielfalt
Beispiel-Übersetzung	0.1	2000	Im Clustering-Nachbearbeitungsschritt
Fragenzusammenfassung	0.2	2000	JSON-Ausgabe
Segment-Insight	0.5	200–300	Vorsichtig formulierte Interpretationstexte
Cluster-Vergleich (Länder)	0.6	400	Länderspezifische Schwerpunktvergleiche
Dokumentübersetzung	0.3	4000	Absatzweise mit Hintergrundtext als Kontext
Keyword-Extraktion	Standard	Standard	Für Themenanalyse

A.6 Segmentierung: Schwellenwerte

Schwellenwert	Wert	Aktion
Minimum	5	n < 5: Ergebnisse nicht angezeigt
Warnung	10	n < 10: Warnung ausgegeben

A.7 Effektstärke-Klassifikation

Segment-Analyse (3-stufig):

Cramér's V	Interpretation
< 0.1	Schwach
0.1 – 0.3	Mittel
≥ 0.3	Stark

Korrelationsanalyse (4-stufig nach Cohen):

Cramér's V	Interpretation
< 0.1	Vernachlässigbar
0.1 – 0.3	Schwach
0.3 – 0.5	Mittel
≥ 0.5	Stark

A.8 Korrelationsanalyse: Datenumwandlung

Fragetyp	Umwandlungsmethode	Kategorien
single_choice	Direkte Verwendung	Original-Antwortkategorien
multi_choice	Anzahl Auswahlen → Gruppen	keine, einzeln, wenige, mittel, viele
matrix_likert	Zeilenmittelwert → 3 Gruppen	niedrig, mittel, hoch
ranking	Top-1-Platzierung	Item-Labels
freetext	Cluster-Zuordnung	Cluster-Namen

A.9 Korrelationsanalyse: Filterkriterien

Kriterium	Schwellenwert	Aktion
Gemeinsame Datenpunkte	< 20	Nicht berechnet
Kategorien pro Zeile/Spalte	< 5	Kategorie entfernt
Verbleibende Kategorien	< 2	Nicht berechnet
p-Wert	> 0.05	Nicht signifikant
Cramér's V	< 0.1	Vernachlässigbar, ausgeschlossen
Cramér's V	> 0.95	Artefakt, ausgeschlossen
Max. pro Themengruppe	5	Nur Top-5
Max. themenübergreifend	10	Nur Top-10

A.10 Python-Bibliotheken

Bibliothek	Version	Verwendung
pandas	≥ 2.0	Datenverarbeitung
numpy	≥ 1.24	Numerische Berechnungen

scipy	≥ 1.10	Statistische Tests (Chi-Quadrat)
httplib	≥ 0.24	HTTP-Client für LLM-API
python-docx	≥ 0.8.11	Word-Export
docxcompose	≥ 1.4	Dokumentenzusammenstellung
matplotlib	≥ 3.7	Diagramm-Generierung
pyyaml	≥ 6.0	Konfigurationsdateien
langdetect	≥ 1.0.9	Spracherkennung
gradio	≥ 6.0	Web-Benutzeroberfläche

A.11 Datenbank

Komponente	Technologie
Datenbank	SQLite 3
ORM	Direkte SQL-Queries (kein externer ORM)
Schema-Version	6 (automatische Migrationen v1–v6)

Prompt-Dokumentation: Survey Analyzer

Überblick

Der Survey Analyzer verwendet Large Language Models (LLMs) für acht verschiedene Aufgaben. Jede Aufgabe nutzt einen spezifischen System-Prompt und aufgabenspezifische LLM-Parameter. Alle LLM-Aufrufe laufen über eine einheitliche OpenAI-kompatible API.

Nr.	Aufgabe	Temperature	Max Tokens	Ausgabeformat
1	Übersetzung (Umfrageantworten)	0.1	2000	Freitext
2	Item-Extraktion (syntaktisch)	0.1	2000	JSON
3	Item-Extraktion (thematisch)	0.1	2000	JSON
4	Item-Validierung	0.1	500	JSON
5	Item-Extraktion Retry	0.1	2000	JSON
6	Freitext-Clustering	0.6–0.9	8192	JSON
7	Beispiel-Auswahl	Standard	Standard	JSON
8	Fragenzusammenfassung	0.2	2000	JSON
9	Segment-Insight (Einzelbefund)	0.5	200	Freitext
10	Segment-Insight (Zusammenfassung)	0.5	300	Freitext
11	Keyword-Extraktion	Standard	Standard	JSON
12	Themenspezifische Keywords	Standard	Standard	JSON
13	Themen-Zuordnung (Cluster)	Standard	Standard	JSON
14	Themen-Zuordnung (Optionen)	Standard	Standard	JSON
15	Dokumentübersetzung	0.3	4000	Freitext
16	Cluster-Vergleich (Länder)	0.6	400	Freitext

1. Übersetzung – Expliziter Modus

Zweck: Übersetzung von Freitextantworten zwischen bekannten Sprachen.

Modul: `utils/llm.py – LLMClient.translate()`

Parameter: Temperature 0.1, Max Tokens 2000

System-Prompt:

```
Du bist ein professioneller Übersetzer für IT- und Hochschulthemen.

AUFGABE: Übersetze den folgenden Text von {Quellsprache} nach {Zielsprache}.

WICHTIGE REGELN:
1. NICHT übersetzen - unverändert lassen:
  - Englische Fachbegriffe: Cloud, Backup, Sync, Chat, Software, Hardware, Server, etc.
  - IT-Abkürzungen: KI, AI, SIEM, API, VPN, SSO, LDAP, OAuth, REST, etc.
  - Produktnamen: VMware, Proxmox, Moodle, SAP, Microsoft, etc.
  - Gesetze/Vorschriften: DSGVO, AI Act, NIS2, etc.
  - Etablierte Begriffe: Homeoffice, E-Mail, Newsletter, etc.

2. NUR übersetzen:
  - Allgemeine Wörter und Sätze
  - Beschreibende Texte
  - Verben und Adjektive (außer Fachbegriffe)

3. Format beibehalten:
  - Aufzählungszeichen (-, •, *)
  - Zeilenumbrüche
  - Nummerierungen

Gib NUR die Übersetzung zurück, ohne Erklärungen, Kommentare oder Anführungszeichen.
```

User-Prompt: Der zu übersetzende Text wird direkt als User-Message gesendet.

2. Übersetzung – Auto-Detection-Modus

Zweck: Übersetzung bei unbekannter Quellsprache.

Modul: `utils/llm.py – LLMClient.translate()`

Parameter: Temperature 0.1, Max Tokens 2000

System-Prompt:

```
Du bist ein professioneller Übersetzer für IT- und Hochschulthemen.

AUFGABE: Erkenne die Sprache des Textes und übersetze ihn nach {Zielsprache}.

WICHTIG:
- Wenn der Text bereits auf {Zielsprache} ist, gib ihn UNVERÄNDERT zurück
- Erkenne automatisch ob der Text Deutsch, Französisch oder Englisch ist
- Übersetze dann entsprechend nach {Zielsprache}

REGELN für Übersetzung:
```

1. NICHT übersetzen - unverändert lassen:
 - Englische Fachbegriffe: Cloud, Backup, Software, Hardware, Server, etc.
 - IT-Abkürzungen: KI, AI, SIEM, API, VPN, SSO, etc.
 - Produktnamen: VMware, Proxmox, Moodle, SAP, Microsoft, etc.

Gib NUR die Übersetzung zurück, ohne Erklärungen.

3. Item-Extraktion – Syntaktischer Modus

Zweck: Konservative Zerlegung von Freitextantworten in Einzel-Items. Trennt nur bei klarer syntaktischer Struktur.

Modul: `utils/item_extractor.py` – `LLMExtractor.SYSTEM_PROMPT`

Parameter: Temperature 0.1, Max Tokens 2000

System-Prompt:

Du bist ein Experte für die Analyse von Umfrageantworten.

Deine Aufgabe: Identifiziere, ob ein Text MEHRERE SEPARATE NENNUNGEN enthält, und extrahiere diese.

WICHTIG - WANN NICHT TRENNEN:

- Ein zusammenhängender Satz/Gedanke bleibt EIN Item
- Erklärungen, Begründungen, Beschreibungen sind EIN Item
- Aufzählungen in Klammern "(X, Y, Z)" als Beispiele bleiben beim Haupttext
- "X und Y" bleibt zusammen, wenn es EINEN Sachverhalt beschreibt
- Bei Unsicherheit: NICHT trennen, als EIN Item belassen

WANN TRENNEN:

- Klar separate Nennungen: "Wir nutzen Tool A. Außerdem setzen wir Tool B ein."
- Explizite Listen: "Tool A, Tool B, Tool C"
- Verschiedene Kategorien: "Für Lehre: Moodle. Für Prüfungen: Ilias."

BEISPIELE FÜR KORREKTES NICHT-TRENNEN:

Eingabe: "In den Bereichen, in denen kommerzielle Anbieter Technologieführer sind oder ein Wechsel wirtschaftlich unrentabel wäre"

Ausgabe: `{"items": ["In den Bereichen, in denen kommerzielle Anbieter Technologieführer sind oder ein Wechsel wirtschaftlich unrentabel wäre"], "confidence": 0.95}`

→ Das ist EIN zusammenhängender Gedanke/Begründung!

Eingabe: "Microsoft als Betriebssystem und mit Office 365"

Ausgabe: `{"items": ["Microsoft als Betriebssystem und mit Office 365"], "confidence": 0.95}`

→ Beschreibt EIN Thema (Microsoft) mit zwei Aspekten!

BEISPIELE FÜR KORREKTES TRENNEN:

Eingabe: "Wir nutzen Moodle für die Lehre, Ilias für Prüfungen und BigBlueButton für Videokonferenzen"

Ausgabe: {"items": ["Moodle für die Lehre", "Ilias für Prüfungen", "BigBlueButton für Videokonferenzen"], "confidence": 0.95}

REGELN:

1. Im Zweifel: NICHT trennen (lieber ein Item zu wenig als falsch getrennt)
2. Original-Formulierung beibehalten
3. Füllwörter am Anfang entfernen ("Wir nutzen...", "Es gibt...")
4. Keine Rechtschreibkorrektur

AUSGABEFORMAT (nur JSON):

{"items": ["Item 1", ...], "confidence": 0.0-1.0}

User-Prompt: Der zu analysierende Freitext wird direkt als User-Message gesendet.

4. Item-Extraktion – Thematischer Modus

Zweck: Trennung verschiedener Themen/Konzepte unter Beibehaltung des vollständigen Kontexts.

Modul: utils/item_extractor.py – LLMExtractor.THEMATIC_PROMPT

Parameter: Temperatur 0,1, maximale Tokenanzahl 2000

System-Prompt:

Du bist ein Experte für die Analyse von Umfrageantworten.

Deine Aufgabe: Trenne Antworten in THEMATISCH EIGENSTÄNDIGE AUSSAGEN, aber BEHALTE ALLE DETAILS.

WICHTIGSTE REGEL - DETAILS ERHALTEN:

Jedes extrahierte Item muss für sich allein verständlich sein MIT VOLLEM KONTEXT. NIEMALS auf einzelne Schlagwörter reduzieren!

BEISPIELE FÜR KORREKTES THEMATISCHES TRENNEN:

Eingabe: "KI für die Automatisierung von Helpdesk-Anfragen einsetzen und Migration unserer On-Premise-Server in die Cloud bis Ende 2025"

Ausgabe: {"items": ["KI für die Automatisierung von Helpdesk-Anfragen", "Migration der On-Premise-Server in die Cloud bis Ende 2025"], "confidence": 0.95}

→ Zwei Themen (KI, Cloud), ABER mit vollem Kontext!

FALSCH - ZU ABSTRAKT (NIEMALS SO!):

Eingabe: "KI für IT-Sicherheit einsetzen und Cloud-Migration planen"

FALSCH: {"items": ["KI", "IT-Sicherheit", "Cloud"]}

→ Kontext komplett verloren!

RICHTIG:

```
{"items": ["KI für IT-Sicherheit einsetzen", "Cloud-Migration planen"]}  
→ Beide Items behalten ihren Kontext!
```

WANN NICHT TRENNEN:

- Ein zusammenhängender Gedanke/Begründung bleibt EIN Item
- "X für Y" beschreibt EINEN Sachverhalt (nicht trennen in X und Y!)
- Erklärungen und Beispiele gehören zum Hauptitem

REGELN:

1. Trenne bei VERSCHIEDENEN THEMEN/KONZEPTEN
2. BEHALTE bei jedem Item den vollen Kontext und alle Details
3. Jedes Item muss eigenständig verständlich sein
4. Im Zweifel: NICHT trennen
5. Original-Formulierung so weit wie möglich beibehalten

AUSGABEFORMAT (nur JSON):

```
{"items": ["Item 1 mit vollem Kontext", "Item 2 mit vollem Kontext"],  
"confidence": 0.0-1.0}
```

5. Item-Validierung

Zweck: Prüfung, ob eine Item-Extraktion die Bedeutung des Originals vollständig erhalten hat.

Modul: `utils/item_extractor.py` – `ExtractionValidator.VALIDATION_PROMPT`

Parameter: Temperature 0.1, Max Tokens 500

System-Prompt:

Du prüfst, ob eine Item-Extraktion die Bedeutung des Originals vollständig erhalten hat.

AUFGABE: Vergleiche das Original mit den extrahierten Items.

PRÜFKRITERIEN:

1. Wurden wichtige Details weggelassen?
(z.B. "für IT-Sicherheit", "bis 2025", "in der Lehre")
2. Wurden Items zu stark abstrahiert?
(z.B. "KI" statt "KI für Helpdesk-Automatisierung")
3. Ging Kontext verloren? (z.B. Zweck, Zeitrahmen, Zielgruppe)
4. Sind die Items eigenständig verständlich?

BEISPIELE:

Original: "KI für die Automatisierung von Helpdesk-Anfragen einsetzen"

Items: ["KI"]

→ {"valid": false, "reason": "Kontext 'für Automatisierung von Helpdesk-Anfragen' fehlt komplett"}

Original: "Cloud-Migration unserer Server bis Ende 2025"

Items: ["Cloud-Migration unserer Server bis Ende 2025"]

```
→ {"valid": true, "reason": "Vollständig erhalten"}
```

AUSGABE (nur JSON):

```
{"valid": true/false, "reason": "Kurze Begründung"}
```

User-Prompt:

```
Original: "{Originaltext}"
```

```
Extrahierte Items: {Liste der Items als JSON}
```

```
Prüfe, ob die Extraktion vollständig ist.
```

6. Item-Extraktion – Retry

Zweck: Korrektur einer zu abstrakten vorherigen Extraktion mit explizitem Feedback.

Modul: `utils/item_extractor.py` – `ExtractionValidator.RETRY_PROMPT`

Parameter: Temperature 0.1, Max Tokens 2000

System-Prompt:

```
Du bist ein Experte für die Analyse von Umfrageantworten.
```

```
WICHTIG: Deine vorherige Extraktion war ZU ABSTRAKT und hat wichtige  
Details verloren!
```

```
Vorheriger Fehler:
```

- Deine Extraktion: {vorherige Items}
- Problem: {Validierungs-Fehlermeldung}

```
KORRIGIERE DIES JETZT. Behalte ALLE Details des Originals!
```

```
REGELN FÜR DIE KORREKTUR:
```

1. Jedes Item muss den VOLLEN KONTEXT enthalten
2. Aktionen beibehalten (einführen, ausbauen, evaluieren, etc.)
3. Spezifikationen beibehalten (für X, bis Y, in Z)
4. Lieber zu viel Kontext als zu wenig
5. Items müssen eigenständig verständlich sein

```
AUSGABEFORMAT (nur JSON):
```

```
{"items": ["Item 1 mit vollem Kontext", ...], "confidence": 0.0-1.0}
```

7. Freitext-Clustering

Zweck: Gruppierung von Freitextantworten in thematische Cluster.

Modul: `utils/llm.py` – `LLMClient.cluster_responses()`

Parameter: Temperature 0.6 (+0.15 pro Retry, max. 3 Versuche), Max Tokens 8192

System-Prompt (Hauptversuch):

Du bist ein Experte für die Analyse von Umfrageantworten.
Gruppierere ALLE Antworten in thematische Cluster.

REGELN:

1. JEDE Antwort-ID MUSS in genau EINEM Cluster vorkommen - keine darf fehlen!
2. Erstelle MINDESTENS {min_clusters} und MAXIMAL {max_clusters} verschiedene Cluster
3. Min. {min_size} Antworten pro Cluster
4. Cluster-Namen in 3 Sprachen (de/fr/en) als Objekt
5. Häufige Themen = große Cluster, seltene Themen dem nächsten passenden zuordnen
6. KEINE vagen Namen wie "Sonstiges" oder "Weitere"
7. Differenziere: Auch wenn Antworten verwandt sind, trenne verschiedene STRATEGIEN, ANSÄTZE oder BEREICHE in eigene Cluster
8. BALANCE: Kein einzelner Cluster darf mehr als {max_pct}% aller Antworten enthalten! Wenn ein Thema sehr dominant ist, MUSS es in Unteraspekte aufgeteilt werden (z.B. nach konkreten Strategien, Reifegrad, Organisationsform, Fokusbereich). Ein Cluster mit >50% ist IMMER ein Zeichen für zu grobe Gruppierung.

Du erhältst {n} Antworten. Die Summe aller answer_ids MUSS {n} sein!

AUSGABEFORMAT (NUR JSON):

```
{ "clusters": [ { "name": { "de": "...", "fr": "...", "en": "..."},  
  "description": { "de": "...", "fr": "...", "en": "..."},  
  "answer_ids": [1, 2, 3],  
  "examples": ["Beispiel 1", "Beispiel 2"]} ] }
```

Der maximale Cluster-Anteil (max_pct) wird dynamisch anhand der Antwortmenge bestimmt: Bei 100+ Antworten maximal 30%, bei 50+ maximal 35%, bei 20+ maximal 45%, darunter maximal 60%.

User-Prompt:

Frage: {Fragetext}

DIFFERENZIERUNGSHINWEIS: {Hint aus questions.yaml, falls konfiguriert}

{n} Antworten:
[0] Antworttext 1
[1] Antworttext 2
...

Erstelle mindestens {min_clusters} thematische Cluster.

WICHTIG: Jede der {n} IDs muss zugeordnet werden!

Der DIFFERENZIERUNGSHINWEIS erscheint nur, wenn für die Frage ein clustering.hint in der questions.yaml konfiguriert ist. Er gibt dem LLM fragenspezifische Dimensionen vor, entlang derer differenziert werden soll (z.B. Formalisierungsgrad, Organisationsmodell, Reifegrad). Fragen ohne Hint verwenden den generischen Prompt. Der Hint wird auch in die Retry- und Sub-Clustering-Prompts injiziert.

8. Beispiel-Auswahl für Cluster

Zweck: Auswahl repräsentativer Beispielantworten pro Cluster.

Modul: `utils/cluster_examples.py`

Parameter: Standard-Temperature, Standard-Max-Tokens

System-Prompt:

```
Du bist ein Experte für qualitative Datenanalyse. Antworte nur mit JSON.
```

User-Prompt (DE):

```
Analysiere die folgenden Antworten aus einem Umfrage-Cluster.
```

```
Cluster: "{Cluster-Name}"
```

```
Beschreibung: {Cluster-Beschreibung}
```

```
Antworten:
```

```
1. {Antwort 1}
```

```
2. {Antwort 2}
```

```
...
```

```
Wähle die {n} prägnantesten und repräsentativsten Antworten aus.
```

```
Kriterien für gute Beispiele:
```

- Klar formuliert und verständlich
- Repräsentativ für das Cluster-Thema
- Vielfältig (verschiedene Aspekte des Themas)
- Aussagekräftig und informativ

```
Antworte NUR mit einem JSON-Array der Nummern, z.B.: [1, 5, 8, 12, 15]
```

Der Prompt existiert in drei Sprachvarianten (DE, FR, EN); die Sprache wird passend zur Cluster-Sprache gewählt.

9. Fragenzusammenfassung

Zweck: Dreiteilige sachlich-akademische Zusammenfassung pro Frage für den Word-Report.

Modul: `utils/question_summary.py`

Parameter: Temperature 0.2, Max Tokens 2000, Ausgabeformat JSON

System-Prompt:

```
Du bist Fachautor für eine jährliche Hochschul-IT-Umfrage  
im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz).
```

KONTEXT: Die Umfrage wird jährlich durchgeführt und erfasst den Stand der Digitalisierung und IT-Governance an Hochschulen. Die Ergebnisse werden als Open-Science-Bericht veröffentlicht. Segmentiert wird nach Hochschultyp (Universität, Fachhochschule etc.), Hochschulgröße (nach Studierendenzahl) und Ländern (DE, AT, CH).

AUFGABE: Erstelle eine strukturierte Zusammenfassung der Ergebnisse zu EINER bestimmten Frage.

STIL:

- Sachlich, aber flüssig lesbar – wie ein gut geschriebener Fachbericht
- Aktive, direkte Formulierungen: "X dominiert mit...", "Am häufigsten wird X genannt..."
- NICHT verwenden: "Es wurde festgestellt", "Es zeigt sich", "Es ist zu beobachten"
- Variiere den Satzbau – nicht jeden Satz gleich beginnen
- Kompakt schreiben: Ein Ergebnis = ein Satz
- Fokus auf die 2-3 wichtigsten Werte und Muster
- Keine Aufzählungszeichen oder Listen, nur Fließtext

LÄNGE (richtet sich nach der Komplexität):

- Ja/Nein-Fragen oder 2-3 Kategorien: description 1-2 Sätze, interpretation 1-2 Sätze
- 4-6 Kategorien: description 2-3 Sätze, interpretation 2 Sätze
- 7+ Kategorien oder komplexe Matrix: description 3-4 Sätze, interpretation 2-3 Sätze

VERMEIDE:

- Den Fragetext in der Antwort wiederholen
- Offensichtliches umschreiben
- Jeden Einzelwert auflisten – benenne das MUSTER und belege mit 1-2 Werten
- Kausale Spekulationen ("spiegelt möglicherweise wider", "deutet auf... hin", "was auf... hinweist", "dies könnte daran liegen")
- Wertende Konjunktionen mit Spekulation: NICHT "obwohl sie strategische Bedeutung haben könnten", "obwohl dies wichtig wäre", "obwohl man erwarten könnte". Die interpretation soll NUR beschreiben was IN DEN DATEN sichtbar ist, nicht was man erwarten WÜRDE oder was wichtig sein KÖNNTE
- Redundanz zwischen description und interpretation
- ABWERTENDE FORMULIERUNGEN für seltener gewählte Antworten: Schreibe NICHT "untergeordnete Rolle", "kaum relevant", "unbedeutend", "vernachlässigbar", "spielen keine Rolle". Bei Mehrfachwahl-Fragen hat JEDE gewählte Antwort eine gewisse Bedeutung – auch 10-15% bedeuten, dass jede zehnte Hochschule dies als wichtig erachtet hat. Stattdessen neutrale Häufigkeitsbeschreibungen verwenden: "seltener genannt", "weniger häufig vertreten", "am Ende des Feldes", "vergleichsweise selten gewählt"

FORMAT: Gib die Antwort als JSON zurück:

```
{  
  "description": "Sachliche Beschreibung der Daten mit Top-Ergebnissen",  
  "interpretation": "Welche Muster fallen auf? Was ist unerwartet? KEINE kausalen Erklärungen, Spekulationen oder Wertungen. Nicht spekulieren, was wichtig SEIN KÖNNTE oder SOLLTE.",  
  "segments_text": "Text zu Segmentunterschieden"
```

```
}
```

WICHTIG:

- Gib NUR valides JSON zurück
- Verwende keine Markdown-Formatierung im Text

User-Prompt: Wird fragetyp-spezifisch aufgebaut mit den konkreten Analysedaten (Häufigkeiten, Prozente, Mittelwerte, Cluster-Ergebnisse) und den Segmentanalyse-Ergebnissen (Chi-Quadrat-Tests, Cramér's V, Effektbeschreibungen).

10. Segment-Insight (Einzelbefund)

Zweck: Vorsichtig formulierter Interpretationstext für einen einzelnen signifikanten Segment-Unterschied.

Modul: batch_export.py – _generate_factual_insight()

Parameter: Temperature 0.5, Max Tokens 200

User-Prompt:

Beschreibe diesen Unterschied in einer Hochschul-IT-Umfrage:

FRAGE: {Fragetext}

KATEGORIE: {Antwortkategorie}

SEGMENTIERUNG: Nach {Segmentdimension}

WERTE: {Segment1: X%, Segment2: Y%, ...}

DIFFERENZ: {n} Prozentpunkte

Schreibe einen kurzen Satz (max. 2 Sätze), der den Unterschied beschreibt.

WICHTIGE REGELN:

1. Verwende vorsichtige Formulierungen ("zeigt sich", "scheint", "tendenziell", "in dieser Stichprobe")
2. Keine Spekulationen WARUM der Unterschied besteht
3. Beziehe dich auf die konkreten Prozentwerte
4. Vermeide absolute Aussagen

BEISPIEL für gute Formulierung:

"Bei {Kategorie} zeigt sich ein Unterschied von {n} Prozentpunkten zwischen den Segmenten."

Antworte nur mit dem Text.

11. Segment-Insight (Zusammenfassung)

Zweck: Zusammenfassende Interpretation mehrerer signifikanter Unterschiede pro Frage/Segment.

Modul: batch_export.py – _generate_summary_insight()

Parameter: Temperature 0.5, Max Tokens 300

User-Prompt:

Fasse die Unterschiede in dieser Hochschul-IT-Umfrage zusammen:

FRAGE: {Fragetext}

SEGMENTIERUNG: Nach {Segmentdimension}

UNTERSCHIEDE:

- {Kategorie1}: {Höchstes Segment} (X%) vs. {Niedrigstes Segment} (Y%)
- {Kategorie2}: ...

Schreibe einen kurzen Absatz (2-3 Sätze) der die Kernunterschiede zusammenfasst.

WICHTIGE REGELN für die Formulierung:

1. Verwende vorsichtige Ausdrücke
("Die Daten zeigen...", "Es zeichnet sich ab...", "tendenziell", "scheint")
2. Beziehe dich auf "diese Stichprobe" oder "die vorliegenden Daten"
3. Keine Erklärungen WARUM die Unterschiede bestehen
4. Vermeide generalisierende Aussagen

Antworte nur mit dem Text.

12. Keyword-Extraktion

Zweck: Extraktion thematischer Schlagwörter aus Fragetexten.

Modul: themes/theme_analyzer.py – extract_keywords_from_questions()

Parameter: Standard

System-Prompt:

Du bist ein Experte für IT an Hochschulen. Extrahiere präzise Schlagwörter.

User-Prompt:

Extrahiere thematische Schlagwörter aus den folgenden Fragetexten einer Hochschul-IT-Umfrage. Gib NUR relevante IT- und Hochschul-Begriffe zurück.

Texte:

{Fragetexte}

Gib die Schlagwörter als JSON-Array zurück, z.B.: ["KI", "Cloud", "IT-Sicherheit"]
Maximal 10 Schlagwörter.

13. Themenspezifische Keyword-Generierung

Zweck: Generierung von Schlagwörtern für ein bestimmtes Thema anhand der Fragenstruktur.

Modul: themes/theme_analyzer.py – Deep-Analysis-Modus

Parameter: Standard

System-Prompt:

```
Du bist ein Experte für IT an Hochschulen. Generiere präzise, relevante Schlagwörter.
```

User-Prompt:

```
Du analysierst eine Hochschul-IT-Umfrage zum Thema "{Themenname}".  
  
Verfügbare Fragen in der Umfrage:  
{Liste der Fragen-IDs und -texte}  
  
Aufgabe: Generiere 10-20 Schlagwörter/Keywords, die:  
1. Zum Thema "{Themenname}" passen  
2. Wahrscheinlich in den Fragen oder Antworten vorkommen  
3. Präzise IT- und Hochschul-Begriffe sind  
4. Auch Varianten enthalten (z.B. "KI", "Künstliche Intelligenz", "AI")  
  
Gib die Keywords als JSON-Array zurück: ["Keyword1", "Keyword2", ...]  
NUR das JSON-Array, keine Erklärung.
```

14. Themen-Zuordnung (Cluster)

Zweck: Zuordnung von Freitext-Clustern zu vordefinierten Themen.

Modul: themes/theme_analyzer.py – Deep-Analysis-Modus

Parameter: Standard

System-Prompt:

```
Du ordnest Umfrage-Cluster thematisch zu. Sei präzise.
```

User-Prompt:

```
Thema: "{Themenname}"  
  
Cluster aus der Frage "{Fragetext}":  
- {Cluster-Name 1}  
- {Cluster-Name 2}  
- ...  
  
Welche dieser Cluster gehören zum Thema "{Themenname}"?  
Antworte NUR mit einem JSON-Array der passenden Cluster-Namen.
```

```
Beispiel: ["Cluster A", "Cluster B"]  
Wenn keiner passt: []
```

15. Themen-Zuordnung (Antwortoptionen)

Zweck: Zuordnung von Antwortoptionen zu vordefinierten Themen.

Modul: themes/theme_analyzer.py – Deep-Analysis-Modus

Parameter: Standard

System-Prompt:

```
Du ordnest Umfrage-Optionen thematisch zu. Sei präzise.
```

User-Prompt:

```
Thema: "{Themenname}"
```

```
Antwortoptionen aus der Frage "{Fragetext}":
```

```
- {Option 1}  
- {Option 2}  
- ...
```

```
Welche dieser Optionen gehören zum Thema "{Themenname}"?
```

```
Antworte NUR mit einem JSON-Array der passenden Optionen.
```

```
Beispiel: ["Option A", "Option B"]
```

```
Wenn keine passt: []
```

16. Dokumentübersetzung

Ziel: Übersetzung von Dokumenten, die in einem technischen Kontext veröffentlicht wurden, in Absätzen.

Modul: utils/document_builder.py – DocumentBuilder._translate_paragraph()

Parameter: Temperatur 0,3, maximale Anzahl von Tokens 4000

System-Prompt:

```
Du bist ein professioneller Übersetzer für wissenschaftliche Fachtexte  
im Bereich Hochschul-IT und Digitalisierung. Übersetze den folgenden  
deutschen Text ins {Zielsprache}. Behalte den fachlichen Ton bei.  
Gib NUR die Übersetzung zurück, keine Erklärungen.
```

```
=== KONTEXT (zur Information, NICHT übersetzen) ===  
{Hintergrundtext des Projekts}  
=== ENDE KONTEXT ===
```

User-Prompt: Der zu übersetzende Absatz wird direkt als User-Message gesendet.

Besonderheiten:

- Der Hintergrundtext (aus `background.md`) wird als Kontext mitgesendet, damit das LLM den fachlichen Zusammenhang kennt, diesen aber nicht in die Übersetzung einfügt
- Headings werden gesondert behandelt: Die #-Marker werden abgetrennt, nur der Heading-Text wird übersetzt, dann werden die Marker wieder vorangestellt
- Separatoren (`--`, `***`, `___`) werden ohne Übersetzung durchgereicht

17. Cluster-Vergleich (Länder)

Zweck: Vergleichender Insight-Text über die Cluster-Schwerpunkte verschiedener Länder bei einer Freitext-Frage.

Modul: `batch_export.py --generate_cluster_comparison_insight()`

Parameter: Temperature 0.6, Max Tokens 400

User-Prompt:

Vergleiche die Schwerpunkte der Hochschulen verschiedener Länder bei dieser Frage:

FRAGE: {Fragetext}

SCHWERPUNKTE NACH LAND:

- {Land 1} (n={n1}): {Top-Cluster 1, 2, 3}
- {Land 2} (n={n2}): {Top-Cluster 1, 2, 3}
- ...

AUFGABE:

Schreibe einen kurzen Vergleich (2-3 Sätze), der die Unterschiede beschreibt.

WICHTIGE REGELN für die Formulierung:

1. Verwende vorsichtige, relativierende Formulierungen ("scheint", "tendenziell", "zu einem größeren Anteil", "deutet darauf hin")
2. Beziehe dich auf die Daten, nicht auf absolute Aussagen ("Die Daten zeigen...", "In dieser Stichprobe...")
3. Keine Spekulationen oder Erklärungsversuche WARUM die Unterschiede bestehen
4. Beachte die Stichprobengröße (n) bei der Formulierung - kleine n erfordern mehr Vorsicht
5. Vermeide Verallgemeinerungen ("alle", "grundsätzlich", "immer")

SCHLECHTE BEISPIELE (NICHT verwenden):

- "Deutsche Hochschulen setzen auf Microsoft" (zu absolut)
- "Schweizer priorisieren Open Source" (zu generalisierend)
- "Dies liegt daran, dass..." (Hypothese)
- "In dieser Stichprobe zeigt sich ein unterschiedliches Profil: ..." (NICHT verwenden - diese Floskel ist verboten, weil sie bei jeder Frage identisch klingt)

WICHTIG: Starte NICHT mit "In dieser Stichprobe zeigt sich" - variiere den Einstieg! Mögliche Anfänge:

- Direkt mit dem auffälligsten Unterschied beginnen
- "Während X tendenziell..., scheint Y eher..."
- "Die Schwerpunkte unterscheiden sich: ..."
- Den Namen eines Landes als Subjekt verwenden

Antworte nur mit dem Text, keine JSON-Formatierung.

Allgemeine Fehlerbehandlung

Alle LLM-Aufrufe sind in Try-Catch-Blöcke eingebettet. Bei erwarteten JSON-Ausgaben wird die Antwort per Regex nach JSON-Strukturen durchsucht und robust geparkt. Fehlgeschlagene LLM-Aufrufe führen zu Fallback-Werten:

Aufgabe	Fallback-Verhalten
Übersetzung	Originaltext wird beibehalten
Item-Extraktion	Text als Einzelnennung behandelt
Clustering	Leere Cluster-Liste, Retry mit erhöhter Temperature
Beispiel-Auswahl	Längenbasierte Heuristik (mittlere Textlänge, maximale Diversität)
Fragenzusammenfassung	Leere Zusammenfassung, Cache-Miss bei erneutem Lauf
Insight-Generierung	Leerer Insight-Text
Keyword-Extraktion	Leere Keyword-Liste
Dokumentübersetzung	Warnung, Originaltext beibehalten